

LA DIGNIDAD HUMANA EN MÉXICO. SU RELACIÓN CON LA JURISPRUDENCIA ALEMANA Y ESPAÑOLA.

En el artículo se analiza a la dignidad humana consolidada como el valor constitucional supremo en el ordenamiento mexicano, el autor precisa cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha utilizado la jurisprudencia comparada, tanto alemana como española, para desarrollar su contenido esencial y su función como cimiento de los derechos fundamentales.

El autor señala que, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana es el principio que dirige la interpretación y el desarrollo de la totalidad los demás derechos humanos, en consecuencia, la dignidad humana es el valor constitucional supremo de nuestro orden jurídico.

En la mayoría de las legislaciones constitucionales liberales o ilustrados se habla del “hombre” como una categoría para definir la sociedad, pero si se mantiene así, quedarían excluidos diversos sectores sociales como las mujeres, los niños, los discapacitados, personas de color, homosexuales o marginados (LOPEZ, 2017, p-148).

Sin embargo, en la legislación mexicana, si bien existe un desarrollo aún primario de la dignidad como norma expresa, esta ha sido cada vez más reconocida en la jurisprudencia como base para la protección del contenido esencial de los derechos; y esto lo vemos con la introducción del concepto *dignidad humana* en la reforma al artículo 1º constitucional en el año 2011, en su parte final que dice: “...Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En este contexto, se entiende a la dignidad humana como un valor precedente al derecho, que no nace del ordenamiento sino que lo informa, y que sirve como criterio para interpretar y limitar toda la normatividad.

La función de la dignidad humana se aprecia en dos sistemas jurídicos de referencia: el alemán y el español. En Alemania, la dignidad humana señalada en el artículo 1º de la Ley Fundamental, es un principio que no puede ser derogado y que limita todo el poder estatal, ha sido desarrollado en fallos clave como el del “censo” (sentencia histórica del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, 1983) y el de la “muralla de Berlín” (La caída del Muro de Berlín, 1989), que dan a la dignidad humana un papel central en la protección de datos, de la vida privada y de la integridad de la persona.

Por otra parte, en España, la dignidad humana también ocupa un lugar central en la Constitución Española en su artículo 10 que dice: *“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”*; y en la jurisprudencia de su Tribunal Constitucional, se la utiliza como fundamento de derechos humanos como la libertad personal, la integridad física y moral, y la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos. Cabe recalcar la íntima relación que tiene el libre desarrollo de la persona, con el de dignidad, que ha servido de fundamento y soporte para otros derechos humanos. (LOPEZ, 2018, p-156).

Como se dijo, la dignidad humana opera como un valor superior que permite ampliar el contenido esencial de los derechos, específicamente cuando se trata de evitar reducciones injustas o abusivas de libertades que intrínsecamente tienen las personas. Últimamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acudido a la dignidad para reforzar protecciones en materia de libertad religiosa, derechos indígenas, derechos de personas con capacidades diferentes y derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+, así como para restringir prácticas que afectan la integridad personal y la vida privada.

Así mismo, la dignidad es utilizada como una herramienta de control de constitucionalidad, permitiendo que se exija a las autoridades que sus decisiones no sean desdeñables, incluso que no sea degradantes para la persona, y que se respete la autonomía y la libertad de configurar la propia vida, a libre albedrío de las mismas.

En conclusión, aunque la dignidad humana en México aún no está plenamente desarrollada desde el punto de vista legislativo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha comenzado a construirla como un principio rector y como garantía del contenido esencial de los derechos humanos. Se destaca que la comparación con la jurisprudencia alemana y española es útil para definir con mayor precisión las conductas o las normas que vulneran la dignidad, y para reforzar una imagen de la persona humana como sujeto de derechos, no como objeto de la actuación del Estado. En ese contexto, aun queda mucho camino por recorrer (LÓPEZ, 2018, p. 171).

SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1983

La sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del 15 de diciembre de 1983, con el número de expediente 1 BvR 209/83 (y otros), es un importante precedente sobre la protección de datos y la privacidad frente al tratamiento masivo de datos personales por parte del Estado, conocido como el “dictamen sobre el censo”.

El caso era en relación a la Ley Alemana sobre el censo de 1983, donde se autorizaba la recopilación centralizada de una gran cantidad de datos personales sobre todos los habitantes del país, incluso personas que no vivían en el país. El Tribunal Constitucional Federal fue cuestionado sobre la constitucionalidad de esa ley, específicamente desde la perspectiva de los derechos fundamentales a la privacidad y la autodeterminación informativa.

El Tribunal acreditó, por vez primera y de forma expresa, que el derecho a la privacidad en un Estado democrático incluye un derecho fundamental a la autodeterminación informativa, esto es, el derecho de todas las personas a decidir por sí mismas sobre la revelación de sus datos personales y el uso de estos.

Este derecho deriva del derecho a la libertad personal y a la dignidad humana, contempladas en los artículos 1º y 2º de la Ley Fundamental Alemana; así como del derecho a una vida privada sin ser invadida por el Estado. El Tribunal argumentó que el control de datos personales es esencial para la libertad individual en una sociedad democrática, ya que el Estado puede ejercer un poder de influencia casi ilimitada si acumula información sobre sus ciudadanos en forma masiva.

Además, el Tribunal precisó que el Estado no puede, ni debe recopilar, almacenar y utilizar datos personales de forma ilimitada, sino que debe respetar límites precisos. En particular, el tratamiento de datos debe estar limitado a finalidades específicas y legalmente justificadas, es decir, debe ser proporcionado y debe incluir garantías para que las personas que se consideren afectadas puedan controlar y corregir su información personal.

Por lo que la ley del censo criticada constitucionalmente, porque anticipaba la creación de una base de datos centralizada con infinidad de datos personales sin existir un control suficiente por parte de los ciudadanos y sin límites claros sobre el uso, en un futuro de esos datos.

El Tribunal Alemán demandó que toda recopilación masiva de datos personales realizada por el Estado debiera basarse en una ley transparente y precisa, definiendo de forma suficientemente concreta el tipo de datos recabados, el propósito de dicha recopilación, la duración de su almacenamiento y las condiciones para que los terceros, pudieran acceder a las mismas.

Además, el Estado debe garantizar que las personas puedan informarse sobre qué datos se tienen sobre ellas, que puedan reclamar su corrección y, que en muchos casos, puedan ejercer un derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales.

En consecuencia, el dictamen sobre el censo que hemos señalado, sentó las bases jurídicas para la protección de datos en Alemania y tuvo una gran influencia en el desarrollo posterior del derecho a la protección de datos no solo en el ámbito nacional, sino también en Europa.

Por lo que, a partir de esa sentencia, cualquier ley que permita la recopilación o el uso de datos personales por el Estado debe examinarse a la luz del derecho humano a la autodeterminación informativa, y debe cumplirse un estricto control de proporcionalidad y legalidad.

Referencia:

López Sánchez, R. (2018). La dignidad humana en México: su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. *Boletín Mexicano De Derecho Comparado*, 1(151). <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2018.151.12292>